

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА НОВВОСЛАРИНИ ГЎШТГА ЖАДАЛ БЎРДОҚИЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ

¹Dosmuxamedova Muxayyo Xusnitdinovna, ²Mamatqulov Olimjon Eshankulovich,
³Yeshmuratova Go‘zal Yusupovna

¹Toshkent davlat agrar universiteti Umumiy zootexniya kafedrası professori;

²Naslchilik ilmiy-ishlab chiqarish markazi direktori, q.x.f.f.d (PhD);

³Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886198>

Аннотация. Мақоллада Қорақалпоғистон фермер хо‘jaliklari sharoitida mahalliy qoramollarning katta yoshli buqalarini konsentrlangan qo‘pol dietada intensiv oziqlantirish texnologiyasi va ularning go‘sh t mahsuldorligi yoritilgan. Ularning tirik vazni 440-560 kg, so‘yish vazni 242-277 kg, so‘yish vazni 54,7-55,4% ni tashkil qiladi.

Калит со‘zlar: хо‘jalik, bo‘rdoqi, saqlash, texnologiya, Angus zoti, chorvachilik, oziqlantirish.

Аннотация. В статье описана технология интенсивного кормления взрослых быков местного КРС на концентрированно-грубом рационе и их мясная продуктивность в условиях фермерских хозяйств Каракалпакстана. Их живая масса 440-560 кг, убойная масса 242-277 кг, убойная масса 54,7-55,4%.

Ключевые слова: ферма, откорм, хранение, технология, порода Ангус, поголовье, кормление.

Abstract. The article describes the technology of intensive feeding of adult bulls of local cattle on a concentrated rough diet and their meat productivity in the conditions of farms in Karakalpakstan. Their live weight is 440-560 kg, slaughter weight is 242-277 kg, slaughter weight is 54.7-55.4%.

Key words: farm, fattening, storage, technology, Angus breed, livestock, feeding.

Тажриба ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Беруний тумани Шукурулло Бобожонов фермер хўжаликларида амалга оширилди. Ушбу хўжаликларнинг экстенсив сақлаш ва озиқлантириш шароитларида маҳаллий қорамол новвосларини гўштга жадал бўрдоқилаш технологияси гўшт маҳсулдорликни оширишдаги асосий омиллардан ҳисобланади. Концентрат-дағал озиқлантириш типигаги жадал бўрдоқилаш технологияси ишлаб чиқилиб, етук новвосларнинг гўштга топшириш массаси 440-500 кг га етказилди.

Маълумки, ҳозирги вақтда республикада парвариш қилинаётган жамики қорамолларнинг 95 фоизи аҳоли хўжаликларида урчитилмоқда. Чунки қорамолларни экстенсив сақлаш ва озиқлантириш шароитларига ушбу молларгина мос келади. Шу боисдан деҳқон хўжаликлари озиқлантиришга бардошли ва ташқи муҳит шароитига мос келадиган маҳаллий қорамолларни боқишни хуш кўради.

Экстенсив озиқлантириш шароитида ёш молларни гўштга топшириш учун уларни етук ёшига (24-36 ойлик) қадар парвариш қилишга тўғри келади. Уларнинг гўштга топшириш тирик массасини кескин кўтаришда 120-150 кунлик жадал бўрдоқилаш технологиясини ишлаб чиқиш, долзарб ҳисобланади.

Шу боис улар тирик массасини 450-500 килограммга етказишда концентрат-дағал озиклантириш типда жадал бўрдоқилаш технологиясини ишлаб чиқиш мақсад қилиб олинди.

Ушбу мақсаддан келиб чиққан холда қуйидаги вазифалар амалга оширилди:

- хўжаликдаги қорамол новвосларининг 320-350 килограммга етганларини бўрдоқига боғлашга танлаш;
- концентрат озуқалар (маккажўхори дони, арпа, буғдой, кепак, шрот) захирасини яратиш;
- озиклантириш рационларини ишлаб чиқиш;
- бўрдоқилаш программаси ва технологиясини ишлаб чиқиш;
- моллар массаси ва семизлик даражасини кескин ошириш;
- бўрдоқиланган молларга сарфланган озуқаларни ҳисобга олиш;
- новвосларни гўштга сўйим кўрсаткичларини аниқлаш;
- бўрдоқилашнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш.

Молларнинг ўсиш ва ривожланишини, озуқалар харажати, уларни семириш даражаси, сўйим кўрсаткичларини аниқлаш зоотехнияда қабул қилинган умумий усулларда бажарилди. Иқтисодий самарадорлик сарфланган харажатлар ва олинган даромадларни ҳисоблаш усулида соф фойда ва рентабеллик даражаси чиқарилди.

Бўрдоқилаш программаси бўйича қорамоллар новвослари икки гуруҳда танланди. Бўрдоқилашга декабр ойида ўрта ва ўртадан паст семизликдаги етук ёшдаги новвослар боғланди. Бўрдоқилаш даври 130 кун қилиб белгиланди. Унинг биринчи 30 куни ўргатиш ва 100 куни асосий бўрдоқилаш даври деб белгиланди. Жадал озиклантириш рациона хўжаликда мавжуд бўлган сомон, маккажўхори пояси (майдаланиб тайёрланган) ва донли концентрат озуқалардан тузилди (1-жадвал).

1-жадвал

Бўрдоқилаш давридаги озиклантириш рациона, кг

Озуқалар	1-гуруҳ қорамол новвослари			2-гуруҳ қорамол новвослари		
	Бўрдоқилаш даври		Жами сарфланган озуқалар (ц)	Бўрдоқилаш даври		Жами сарфланган озуқалар (ц)
	I- тайёрлаш (30 кун)	II- асосий (100 кун)		I- тайёрлаш (30 кун)	II- асосий (100 кун)	
Буғдой сомони	12	10	13,60	10	10	13,03
Маккажўхори пояси (майдаланган)	8	6	8,40	6	6	7,80
Кепак	1,5	1,0	1,45	1,5	1,0	1,45
Шрот	1,5	1,5	1,95	1,5	1,5	1,95
Донли концентратлар ёрмаси	1,0	3,0	3,30	2,0	4,0	4,60
Ош тузи, г	40	50	0,62	45	55	0,68
Озуқалар тўйимлиги:						
Қуруқ модда, кг	18,3	18,30	23,79	18,0	19,2	24,60

Озуқа бирлиги	7,67	9,10	11,40	8,20	10,40	12,86
Алмашинувчи энергия, МДж	131,5	137,7	150,85	131,8	149,0	188,54
Хазмланувчи протеин, г	891	980	1,25	964	1045	2,30

Кепак ва шрот концентратлар майдаланган сомон ва маккажўхори массасига кўшиб терит қилиб берилди. Донли концентрат озуқалар эса эрталаб ва кечда алоҳида берилди.

Жадвалда келтирилган рационлар ва улардан самарали фойдаланишда ўртача кунлик масса ўсишни 1000-1200 граммга тенглаштиришга мўлжалланган.

Дағал озуқалардан фойдаланишда рационда концентрат озуқалар миқдори оширилиб борилган. Жумладан, биринчи гуруҳнинг I-бўрдоқлаш даврида концентрат озуқалар тўйимлиги рационнинг 30 фоизини ташкил этган бўлса, II-асосий даврда 59 фоизга кўтарилган. II-гуруҳда эса тегишлича 58 ва 63 фоизга тенг. Концентрат-дағал озуқалар типли рацион қўлланилган ва бўрдоқлашда ижобий натижалар олинган (2-жадвал).

2-жадвал

Бўрдоқлаш натижалари

Кўрсаткичлар	Тажриба гуруҳлари	
	I-гуруҳ қорамол новвослари	2-гуруҳ қорамол новвослари
Бўрдоқига боғлашдаги, ёши, ой	36-38	29-24
Бўрдоқига боғлашдаги семизлиги	Ўртадан паст	Ўртадан паст
Бўрдоқига боғлашдаги тирик массаси, кг	327,5	352,5
Бўрдоқлаш якунидаги семизлиги	юқори	юқори
Бўрдоқлаш якунидаги тирик массаси, кг	458,8	517,5
Мутлоқ масса ўсиши, кг	131,3	165,0
Ўртача кунлик масса ўсиши, г	1018	1279
Массасининг нисбий ўсиши, %	40,1	46,8
1 кг масса ўсишига сарфланган озуқа, озуқа бирлигида	8,9	8,3
1 кг масса ўсишига концентрат озуқалар сарфи, кг	5,02	4,81

Концентрат-дағал озиклантириш типдаги жадал бўрдоқлаш технологиясида ўртача кунлик масса ўсиши I-гуруҳда 1018 граммга ва II-гуруҳда 1279 граммга тенглашди. 1 кг тирик масса ўсишига гуруҳлар бўйича тегишлича 8,9 ва 8,3 озуқа бирлигига ёки 502 ва 814 килограммдан концентрат озуқалар сарфланди. Бўрдоқлаш якунида улар юқори семизлик даражасига, 459 ва 518 кг тирик массага тенглашди. Бу кўрсаткичлар ҳозирги хўжаликлар томонидан гўштга топширилаётган новвослар тирик массасидан 150-200 килограммга ёки 53-70 фоизга юқоридир.

Новвосларнинг гўштга топшириш тирик массаси кўтарилиши билан сўйим кўрсаткичлари ҳам ошган. Шунингдек терининг товар кўрсаткичлари оғир тери ГОСТи талабларига жаваб беради (3-жадвал).

Жадвал маълумотларидан кўрииб турибдики, тирик масса 443 ва 500 килограммга етганида гўшт нимталар массаси 229 ва 262 килограммга тенглашган. Сўйим массаси гуруҳлар бўйича 241,8 ва 276,9 килограммни ташкил этиб, сўйим чиқими 54,7 ва 55,4 фоизга кўтарилган. 34-38 килограммли терилар олиниб, унинг майдони 469 ва 524 дм² га, қаланлиги эса 4,50 ва 4,65 мм га тўғри келган. Юқори сифатли оғир терилар категориясига хосдир.

3-жадвал

Бўрдоқлашдаги сўйим кўрсаткичлар ва терининг товар сифати

Кўрсаткичлар	Тажриба гуруҳлари	
	1-гуруҳ қорамол новвослари	2-гуруҳ қорамол новвослари
Сўйиш олдидан тирик массаси, кг	443	500
Гўшт нимталар массаси, кг	229,0	261,5
Гўшт нимталар чиқими, %	51,7	52,3
Ички ёғлар массаси, кг	12,8	15,4
Ички ёғлар чиқими, %	2,89	3,08
Сўйим массаси, кг	241,8	276,9
Сўйим чиқими, %	54,7	55,4
Терининг массаси, кг	33,9	37,5
Тери майдони, дм ²	469,0	524,3
Тери қалинлиги, мм	4,50	4,65

Новвосларни жадал бўрдоқлашда юқори иқтисодий кўрсаткичларга эришилган: гўштга қўйилган новвосларнинг таннархи 2953 ва 3172 минг сўмдан бўлса, сотидан олинган даромади тегишлича 4218 ва 4734 минг сўмга тўғри келиб, соф фойда 1265 ва 1562 минг сўмга, рентабеллик даражаси эса 42,8 ва 49,2 фоизга тенглашган.

Қорақалпоғистон шароити фермер хўжаликларида гўшт маҳсулоти ишлаб чиқаришни жадаллаштиришда ангус зотли қорамолларни етук новвосларини концентратдағал типли озиклантириш типиде жадал бўрдоқлаш технологик шароитларида новвослар тирик массаси 450-500 килограммга етиб, 1 кг тирик массаси ортиб боришига 8,3-8,9 озуқа бирлиги ва шу жумладан, 4,81-5,02 кг концентрат озуқалар сарфланади. Сўйим массаси 248-277 килограммга кўтарилиб, сўйим чиқими 54,7 ва 55,4 фоизни ташкил этади. Юқори сифатли оғир категорияли терилар олинади. Соф фойда 1265 ва 1562 минг сўмга яқинлашиб, рентабеллик даражаси 42,8 ва 49,2 фоизни ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Досмухамедова М.Х., Маматқулов О.Э. Қорамолчиликда наслчилик иши (дарслик). Тошкент 2025
2. Досмухамедова М.Х., Маматқулов О.Э., Балласов У.Ш., Донаев Х.А., Алляров Ш.Ш. Қорамолчиликда наслчилик иши (ўқув қўлланма). Тошкент 2025.
3. Досмухамедова М.Х. Қорамолчилик (ўқув қўлланма). Тошкент 2024.
4. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. М. Агропромиздат. 1985.